

El papel del suelo en la conservación del patrimonio bio y geocultural. Enfoques analíticos de los recursos de uso común y de la ética de la Tierra.

The role of soil in the conservation of bio- and geo-cultural heritage. Analytical approaches to common pool resources and land ethics.

*Francisco Almonacid Buenrostro
Candidato a doctor en Ciencias de la Sostenibilidad, UNAM.*

22° Coloquio del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural "El patrimonio bio y geocultural desde la historia y conservación de las artes"

<https://www.esteticas.unam.mx/22-coloquio-del-seminario-de-estudio-y-conservacion>

10.5281/zenodo.10800659

Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

18 de mayo de 2023

Mesas: Historiografía y teoría. Investigación transdisciplinaria/ De la cosmovisión a la construcción biocultural del cambio, el desastre y la conservación.

Este artículo examina la relación entre los enfoques analíticos de los recursos de uso común y el de la ética de la Tierra desde el punto de vista del suelo, y su papel en la conservación del patrimonio bio y geocultural. Primero, se establece la importancia del suelo como elemento central para la conservación del patrimonio bio y geocultural. A continuación, se presenta la contribución del concepto de recursos de uso común al dilema del uso/conservación del patrimonio (apropiación/provisión), el planteamiento central es que el suelo es un recurso de uso común. Así mismo, este concepto introduce la noción de comunalidad, refiriéndose específicamente a cómo la integración de conjuntos de personas afecta las decisiones para participar en las acciones orientadas a la conservación del patrimonio bio y geocultural. En seguida, se analiza el aporte de la ética de la Tierra en términos de conservación de dicho patrimonio. Este concepto introduce la noción de comunidad biótica para establecer vínculos, relaciones e interacciones entre la sociedad y la naturaleza.

En resumen, tanto el concepto de recursos de uso común como el de ética de la Tierra, permiten un acercamiento y una mayor comprensión de la conservación del patrimonio bio y geocultural. Evocan la relación sociedad-naturaleza, y los significados que las personas le asocian a ambos patrimonios. Al mismo tiempo, permiten hacer explícitas las interacciones de los componentes bióticos y abióticos de la naturaleza. En última instancia, el valor de lo biocultural y de lo geocultural reside en que generan *comunidad*.

A manera de conclusión se identifican algunas áreas para futuras investigaciones. Si bien los estudios sobre la importancia del suelo y su relevancia en la conservación del patrimonio se están adoptando cada vez más, es necesario sistematizar los resultados obtenidos de aplicar dicho enfoque. También, se requiere documentar las perspectivas desde las cuales se emplean estos conceptos y las herramientas formales de análisis utilizadas. En consecuencia, cubrir los estudios que no siguen los enfoques clásicos, que se enfocan en la conservación y se insertan en discusiones teóricas más amplias sobre el papel del suelo en la conservación de categorías generales de patrimonio.